

Inovação e prospecção tecnológica em plasma atmosférico frio: da inativação do SARS-CoV-2 e bactérias secundárias na biossegurança às aplicações em defesa¹

Innovation and technological prospecting in cold atmospheric plasma: from the inactivation of SARS-CoV-2 and secondary bacteria in biosafety to applications in defense

Fernanda das Graças Corrêa

Pós-doutora em Ciências Militares (ECEME). Doutora em Ciência Política na área de concentração Estudos Estratégicos (UFF). Coordenadora no Departamento de Ciência, Tecnologia & Inovação (DECTI) da Secretaria de Produtos de Defesa (SEPROD) do Ministério da Defesa (MD) e pós-doutoranda em Modelagem de Sistemas Complexos (EACH/USP).

Resumo

Busca-se por meio deste projeto identificar, analisar e avaliar processos, práticas, bens, serviços, produtos e estratégias de mercado da startup alemã Terraplasma Medical GmbH, referência internacional no desenvolvimento tecnológico e tratamento intensivo de plasma atmosférico frio na Biomedicina com foco, em especial, na inativação de SARS-CoV-2 e bactérias secundárias em culturas celulares, por meio das ferramentas de prospecção tecnológica a fim de aprimorar os processos, práticas, bens, serviços, produtos e estratégias de mercado que estão sendo implementados na USP. Destacam-se também as aplicabilidades militares do plasma atmosférico frio a fim de demonstrar uma das muitas viabilidades comerciais da tecnologia. O principal objetivo esta pesquisa de pós-doutorado é reproduzir os fatores chaves de sucessos da Terraplasma Medical GmbH na criação de uma startup na USP para tratamento intensivo com dispositivo de plasma atmosférico frio semelhante ao Plasma Care da startup alemã.

Palavras-chave: Inovação e Prospecção Tecnológica, Plasma Atmosférico Frio, SARS-CoV-2 e bactérias secundárias, Defesa.

Abstract

This project seeks to identify, analyze and evaluate processes, practices, goods, services, products and market strategies of the German startup Terraplasma Medical GmbH, an international reference in technological development and intensive treatment of cold atmospheric plasma in Biomedicine with a focus one specially in the activation of SARS-CoV-2 and secondary bacteria in cell cultures, through technological prospecting tools in order to improve the processes, practices, goods, services, products and market strategies that are being implemented at USP. The military applicability of cold atmospheric plasma is also highlighted in order to demonstrate one of the many commercial viability of the technology. The main objective of this postdoctoral research is to reproduce the key success factors of Terraplasma Medical GmbH in the creation of a startup at USP for intensive treatment with a cold atmospheric plasma device similar to the Plasma Care of the German startup.

Key words: Innovation and Technological Prospecting, Cold Atmospheric Plasma, SARS-CoV-2 and secondary bacteria, Defense.

¹ Recebido para Publicação em 15/03/2021. Aprovado para Publicação em 15/05/2021.

Introdução

Esta pesquisa é parte do projeto de pós-doutorado em andamento no Programa de Pós-Graduação em Modelagem de Sistemas Complexos na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP) que tem por propósito desenvolver uma metodologia inovadora de prospecção tecnológica em Plasma Atmosférico Frio (CAP, sigla em inglês) para inativação de vírus e bactérias em cenários de paz e em cenários de guerra. A metodologia na pesquisa pós-doutoral empregada combina diversas famílias de ferramentas e métodos integrados em Prospecção Tecnológica com o principal objetivo de criar uma *startup* que já nascerá com o selo de sucesso no tratamento com CAP em pacientes com *COVID 19* em centros e unidades de terapia intensiva do Hospital de Clínicas da USP. Há esforço sinérgico e multidisciplinar também como parte da metodologia que envolve diversas áreas, como Física de Plasma, Biomedicina, Medicina, Engenharias e Estudos Estratégicos, para desenvolver dispositivos geradores de CAP compactos e móveis com recursos humanos, materiais, tecnologias e infraestruturas 100% nacionais.

O selo de sucesso se refere aos fatores chave da *startup* alemã Terraplasma Medical GmbH que a tornaram referência no tratamento intensivo de pacientes com *COVID 19* em ensaios clínicos na Baviera. Por meio do emprego de ferramentas integradas na elaboração de uma Matriz de Perfil Competitivo (MPC), os fatores chaves da *startup* alemã mais bem classificados serão importados e reproduzidos na criação da *startup* na USP. Como objetivos secundários, esta pesquisa visa demonstrar a introdução mercadológica do CAP na geração de Produtos de Defesa (PRODE), como dispositivos móveis e compactos para tratamento de feridas em combatentes nos teatros de operações militares provocadas por armas biológicas, câmaras móveis de descontaminação biológica e química com CAP para esterilização de equipamentos termoláveis, câmaras fechadas portáteis de CAP de baixa potência de descontaminação química e biológica de materiais sensíveis, equipamentos, pessoal e instalações em ambientes laboratoriais e em teatros de operações militares e sistemas militares de descontaminação química pós-detonação explosiva com plasma frio oxidante, e os possíveis transbordamentos tecnológicos do emprego do CAP na Biomedicina no futuro, sobretudo, no tratamento oncológico.

Dentre as principais vantagens no emprego de ferramentas e métodos de Prospecção Tecnológica nesta pesquisa se encontram: a redefinição de prioridades em termos de tratamento intensivo para pacientes com *COVID 19*, redução do tempo de internação de dias ou semanas para minutos ou horas, otimização de técnicas, equipamentos, processos e/ou serviços médico-hospitalares, redução significativa dos custos diários diretos e indiretos com assistência médico-hospitalar, melhor eficiência na gestão estratégica hospitalar, criação de novas linhas de produção de produtos biomédicos e de produtos e sistemas de defesa química e biológica para emprego militar etc.

Afinal, o que é o Plasma?

Plasma é considerado o quarto estado da matéria e está presente nas estrelas, nas auroras boreais e nos raios. Existem plasmas térmicos e plasmas não térmicos. Estes últimos, mais conhecidos como de baixa temperatura ou frios por poderem ser controlados a uma temperatura próxima a temperatura ambiente. Geralmente, CAP são constituídos por meio de uma associação que envolvem elétrons, íons, átomos, moléculas excitadas, espécies reativas, como ozônio, nitrogênio, dióxido de nitrogênio etc.,

radiação ultravioleta, campo eletromagnético e calor. Na **Figura 1**, é possível identificar essa mistura de gases atmosféricos.

Mistura de gases atmosféricos

Fonte: Terraplasma GmbH

O plasma frio modifica a propriedade da superfície de diversos tipos de materiais sem alterar os seus volumes e são gerados em reatores não térmicos a partir de diversos gases, como hélio, argônio, nitrogênio e misturas oxigenadas.²

Supõe-se que os radicais de oxigênio e à base de nitrogênio são os contribuintes mais significativos para os efeitos de esterilização do plasma. Essas espécies reativas de oxigênio têm fortes efeitos sobre as estruturas externas das células, seja sobre o revestimento de endósporos ou sobre a membrana celular, resultando na oxidação e degradação das proteínas (LEVINE, 2011 apud ALVES, 2015, p.12)

A tecnologia de CAP foi desenvolvida especificamente para a área espacial ainda pelos cientistas soviéticos no final da década de 1980 e aprimorada por cientistas europeus no início da década de 1990. Atualmente, existem diversas empresas em diversas áreas atuando no mercado de CAP tanto em aplicações civis quanto em aplicações militares. Na Agricultura, o CAP pode ser empregado para estimular o crescimento de plantas e reduzir patógenos, a germinação de sementes, a descontaminação de superfícies biologicamente ativas de frutos e na descontaminação pós-colheita. Na Engenharia de Alimentos, o CAP pode ser empregado na inativação de patógenos nas etapas de pré-embalo e embalo na superfície dos alimentos e, descobertas mais recentes, demonstraram sua capacidade em inativar altas concentrações da bactéria *Escherichia coli* flutuando em líquidos e dentro de embalagens lacradas em segundos e na eliminação da contaminação pós-processamento. O CAP é bastante empregado no setor

² Ozônio, peróxido de hidrogênio e dióxido de nitrogênio são produtos das mais de 200 reações químicas via colisões e dissociação de elétrons do plasma com o oxigênio atmosférico.

industrial, como o de polímeros, têxteis, de eletrônica & semicondutores etc. Técnicas industriais em CAP têm sido empregadas no revestimento de implantes, na produção de eletrodos para células solares de terceira geração e no desenvolvimento de materiais e sensores para aplicações aeroespaciais. Inclusive, a indústria aeroespacial tem utilizado técnicas em CAP com gás argônio para manter as propriedades do titânio impresso em 3D para produzir peças mais leves, mais duráveis e com menor custo de produção de aeronaves. (CORRÊA, 2021) O CAP também é capaz de alterar propriedades moleculares hidrofílicas e hidrofóbicas. Na Biomedicina, esta tecnologia tem a capacidade de inativar vírus, bactérias, biofilmes, fungos e moléculas de superfícies e de organismos vivos em segundos, higienizando superfícies, acelerando a cicatrização de feridas, esterilizando materiais cirúrgicos e aperfeiçoando o desenvolvimento de biomateriais. Em catástrofes e desastres naturais e em desativação de explosivos, o CAP é utilizado no tratamento de resíduos químicos. Nesta pesquisa, o objeto de estudo são as aplicações do CAP na Biomedicina e na Defesa.

Inovação e Prospecção do Plasma Atmosférico Frio na Biomedicina

As aplicações de CAP nas áreas de Odontologia e de Medicina, denominada *Plasma Biomedicine*, são relativamente recentes e têm rapidamente se desenvolvido e crescido no mercado. O argônio, por exemplo, é utilizado na Odontologia para remoção mecânica da camada de biofilme³ e prevenção da cárie dentária. Ele destrói a matriz do biofilme, expondo células bacterianas, em conjunto com o efeito antimicrobiano. (ALVES, 2015, p.13) CAP é essencial, por exemplo, na produção de muitos produtos modernos como chips e ligas especiais. Na área de Biomedicina, após instalação de dispositivos de CAP em laboratórios de biossegurança, identifica-se qual tipo de plasma (pulsado, senoidal, vapor de água, ar comprimido etc.) e mensura-se a quantidade de plasma necessário para combater os microrganismos.

27

O plasma frio atmosférico apresenta vantagens em relação aos métodos convencionais de descontaminação, como: baixa temperatura, ausência de subprodutos tóxicos, danos mínimos em produtos alimentares e baixo custo, tornando-o uma alternativa às tecnologias convencionais de esterilização (ZIUZINA et al., 2015 apud DE LIMA, 2018, p.25)

As células eucarióticas humanas, entretanto, estão protegidas dos efeitos do CAP aplicado temporariamente à medida que seu DNA é protegido pela membrana e mecanismos de proteção biológica celular. “Foi observado *in vitro* que o estresse oxidativo provocado pelo plasma frio estimula os mecanismos de sobrevivência biológica celular. Esta é uma explicação possível para a melhora na cicatrização de feridas observada em alguns pacientes.” (TERRAPLASMA, 2020) A concentração e a composição dos componentes que geram o CAP resultam em aplicações para diversas finalidades. Dependendo do projeto da fonte de plasma (pulsado, senoidal, vapor de água, ar comprimido etc.), o CAP

³Os antibióticos têm apresentado dificuldades no combate à algumas bactérias em virtude de que estas formam biofilmes, ou seja, camadas de proteção feitas pelas bactérias que crescem juntas, tornando-as mais resistentes aos antibióticos. Mais à frente, será melhor aprofundado este assunto.

inativa ou reduz de forma eficiente bactérias, esporos, fungos, vírus, biofilmes, ácaros e alérgenos, odores em correntes de ar ou tecidos e moléculas prejudiciais em um processo de fluxo. Existem diversos métodos combinados que suprimem de forma eficaz a formação de descargas em arco em pressão atmosférica.

Diversos estudos demonstram que a tecnologia de CAP pode inativar eficientemente bactérias, fungos e vírus, além de toxinas degradantes havendo aplicações abrangendo desde a esterilização de dispositivos médicos terapêuticos à preservação de alimentos (SAKUDO, YAGYU, ONODERA, 2019) A tecnologia de plasma frio apresenta elevado potencial de inativação de vírus envelopados e não envelopados visando à desinfecção de ambientes e superfícies. Estudos representativos mostraram que o plasma de nitrogênio, por exemplo, inativou vírus envelopados, como o vírus *Influenza* (SAKUDO, SHIMIZU, IKUTA, 2013) e vírus Sincicial Respiratório (RSV, sigla em inglês) (SAKUDO, TOYOKAWA, IAMANISHI, MURAKAMI, 2017), bem como vírus não envelopados, como o Adenovírus (SAKUDO, TOYOKAWA, IAMANISHI, 2016) e Calicivirus de felinos (YAMASHIRO, MISAWA, SAKUDO, 2018) em curtos intervalos de tempo. De acordo com o Guia Padrão e Protocolo para Teste de Purificadores de Água Microbiológicos da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA), os padrões mínimos de desempenho da eficiência de inativação são uma redução/inativação de bactérias em seis logs ou uma redução/inativação em quatro logs de vírus. O tratamento com plasma de nitrogênio mostrou uma redução aproximada de dois logs no título do vírus da *Influenza* após um minuto e uma redução de quatro logs do título do vírus do Adenovírus em quatro minutos. Um tratamento de um minuto com plasma DBD resultou em uma maior redução de dois logs para Calicivírus (YAMASHIRO, MISAWA, SAKUDO, 2018). O prolongamento do tratamento para dois minutos reduziu o título viral para um nível indetectável. O plasma DBD tem aplicações também para a degradação de toxinas (SAKUDO, IAMANISHI, 2017). Além disso, conforme evidências demonstradas em diversos estudos, o CAP não induz reações adversas em mucosas saudáveis (BECKER et al, 2019). Relevante destacar que as diferenças nos intervalos de tempo para inativação entre microrganismos estão relacionadas à composição e à estrutura procariótica e eucariótica. A estrutura celular dos fungos, por exemplo, é mais complexa do que a de uma bactéria. Diferentes condições de plasma atmosférico frio podem ser adotadas para alcançar um efeito de inativação comparável. (SCHOLTZ et al, 2015 apud DE LIMA, 2018, p.29) Portanto, a tecnologia do CAP é um eficiente sistema avançado de desinfecção/esterilização que pode desativar simultaneamente patógenos e suas toxinas associadas. Os mecanismos de inativação da ação do CAP ainda precisam ser avaliados para cada funcionalidade.

Bactérias multirresistentes a antibióticos têm sido motivo de preocupações recorrentes na comunidade internacional de Medicina. Em 2016, um grupo de cientistas publicou o artigo intitulado *Primeiro relatório do plasmídeo IncX4 globalmente disseminado carregando o gene mcr-1 em uma sequência de Escherichia coli resistente à colistina tipo 101 isolada de uma infecção humana no Brasil*, no qual relatou a descoberta de uma cepa de *Escherichia coli* resistente ao antibiótico colistina⁴ em um paciente brasileiro. Após estes cientistas sequenciarem o genoma da cepa, o estudo revelou que ela abrigava o gene MCR-1 em um plasmídeo IncX4 que era altamente semelhante aos plasmídeos IncX4 portadores de MCR-1 que foram identificados em *Enterobacteriaceae* de amostras de alimentos, animais e humanos recuperadas em diferentes continentes. Plasmídeos promíscuos de plasmídeos auto-transmissíveis do tipo IncX4 podem propagar o gene MCR-1 em escala internacional. (FERNANDES, MCCULLOCH et al, 2016) Os humanos são infectados após a ingestão de alimentos agrícolas e de origem

⁴Potente antibiótico bactericida polipeptídeo cíclico extraído do *Bacillus colistinus* e usado contra bactérias multirresistentes.

animal infectados com *Escherichia coli* e padecem de uma multiplicidade de doenças entéricas, cujos sintomas são febre, diarreia e cólicas estomacais. Especificamente, no caso do paciente retratado no estudo citado neste artigo, por apresentar diversas comorbidades, como diabetes mellitus tipo 2, fibrilação atrial, obesidade, dislipidemia e hipertensão, após histórico de dois meses de úlcera de calcâneo direito e sucessivas internações sem sucesso após tratamento com diversos tipos de antibióticos e pé necrosado, o paciente teve que se submeter a uma amputação de membro inferior. Antes do desbridamento com fasciotomia de tecido necrosado e da amputação, o paciente foi submetido a diversos tipos de tratamento com antibióticos, que envolveram (1) combinações entre Ceftriaxona e Clindamicina, (2) Piperacilina com Tazobactam e (3) Meropenem. Após terem submetido o paciente a outro desbridamento, identificou-se que um fragmento de tecido mole enviado para cultura produziu crescimento de β -lactamase de espectro estendido resistente à Colistina *E. coli* (ICBEC72H) e *Citrobacterfreundii* resistente a Carbapenem. “A Ciprofloxacina foi adicionada ao regime de antibióticos naquela época, enquanto o Meropenem foi interrompido após 3 dias de terapia combinada.” (FERNANDES, MCCULLOCH et al, 2016) Se houver uma epidemia no País associada a propagação e infecção da *Escherichia coli* em humanos no futuro, o impacto dos custos só com a combinação de múltiplos antibióticos identificados neste paciente provocará um impacto significativo na gestão estratégica do SUS. Como demonstrado neste estudo, bactérias secundárias são o principal motivo do agravamento do quadro clínico de pacientes ventilados infectados por *COVID 19*, muitas delas presentes nos próprios tubos dos respirados; portanto, causadoras de Infecções Hospitalares⁵.

O impacto econômico da resistência bacteriana afeta de forma diferente os diversos atores envolvidos no processo de fornecimento e uso de antimicrobianos. O prescritor tem o custo da ineficácia da terapia convencional, com eventual perda de pacientes. O paciente tem o custo da doença não solucionada e de eventual morte, onerando-se com a exigência de medicamento alternativo. Por sua vez, o Sistema Público de Saúde gasta excessivamente, desequilibrando recursos geralmente escassos. A problemática da IH [Infecção Hospitalar] no Brasil cresce a cada dia, considerando que o custo do tratamento dos clientes com IH é três vezes maior que o custo dos clientes sem infecção. Mesmo com a legislação vigente no país, os índices de IH permanecem altos e com um agravante, o fato das instituições de saúde pública possuírem as maiores taxas de prevalência de IH no país. (LARA, ANTUNES, RODRIGUES, FELICE, 2017, p.9)

A Planejamento e Organização de Instituições de Saúde (PLANISA), empresa de gestão hospitalar, realizou um estudo entre abril e maio de 2020 com doze hospitais brasileiros, entre eles públicos, privados e filantrópicos, que analisou por meio de metodologia padronizada os custos diários associados diretos e indiretos que envolveram os pacientes internados com *COVID 19*, tais como: operação de leitos hospitalares, equipes médica e de enfermagem, materiais, medicamentos, Equipamentos de Proteção Individual (EPI), serviços de apoio e administrativo, entre outros. “(...) Estudos calcularam que o custo

⁵Infecção hospitalar é qualquer infecção adquirida após a internação do paciente e que se manifeste ao longo da internação, ou mesmo após a alta hospitalar.

assistencial hospitalar direto da COVID 19 para cada um 1,37 milhão de infectados é de cerca de R\$ 3,1 bilhões." (PORTAL HOSPITAIS BRASIL, 2020) Este cálculo significa que na fase inicial da pandemia de SARS-CoV-2 no Brasil cada paciente internado com o COVID 19 custava cerca de R\$ 2.262,77 por dia aos hospitais. Em treze de outubro de 2020, o consórcio de veículos de imprensa, anunciou oficialmente o total de cerca de 5.114.823 infectados e 151.063 óbitos registrados de COVID 19. Considerando os custos diários elevadíssimos associados diretos e indiretos que hospitais públicos, privados e filantrópicos e o próprio SUS têm tido desde abril com pacientes com COVID 19, é imprescindível que governos, empresas e laboratórios prospectem inovações tecnológicas e desenvolvam programas e projetos estratégicos no âmbito da *Big Science*⁶ com capacidade de eliminar ou inativar microorganismos patogênicos com potencial epidêmico ou pandêmico tanto de ambientes e superfícies quanto de organismos humanos. (CORRÊA, 2020a)

Em virtude do sucesso das aplicações de CAP na inativação/eliminação de uma multiplicidade de vírus, bactérias e fungos, sobretudo, os que apresentam multirresistência aos antibióticos, no âmbito de um programa estratégico nacional envolvendo *Big Science*, super bactérias como a *Escherichia coli* e vírus como o SARS-CoV-2 podem ser inativadas após aplicações de CAP otimizando processos, reduzindo significativamente os custos diários diretos e indiretos com assistência hospitalar e assegurando mais e melhor eficiência na gestão estratégica hospitalar.⁷

A Startup Terraplasma Medical GmbH

30

Diversas organizações públicas e privadas no mundo têm voltado as suas atenções para as múltiplas aplicações de CAP na biomedicina, em especial, na Alemanha. A empresa alemã Terraplasma GmbH é uma empresa de biotecnologia fundada em 2011 como um *spin-off* do Instituto Max Planck de Física Extraterrestre⁸. Em 23 de março de 2016, a Terraplasma GmbH fundou a *startup* Terraplasma Medical GmbH. Em 12 de abril de 2016, a empresa alemã desenvolvedora de dispositivos médicos Dynamify GmbH, fundada em 2014, comprou 25% das ações desta *startup*. O objetivo destas duas empresas ao investirem na Terraplasma Medical GmbH era unir esforços para desenvolver um dispositivo biomédico para o tratamento de feridas crônicas e agudas. Em agosto de 2016, a *startup* foi incluída na incubadora do Centro de Incubação de Negócios da Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês) na Baviera. Em março de 2017, a *startup* participou de sua primeira rodada de financiamento recebendo aportes financeiros de diversos investidores privados com experiência no setor de Biomedicina a fim de

⁶ Big Science é um termo empregado por cientistas e historiadores da ciência cunhado no início da década de 1960 para se referir aos grandes programas e projetos estratégicos que, durante e após a Segunda Guerra Mundial, reuniram diversos talentos em recursos humanos, eram amparados por um complexo militar-industrial-acadêmico, receberam vultosos aportes financeiros dos Estados e impactaram profundamente no desenvolvimento e progresso científico e tecnológico das sociedades cujos objetivos ainda hoje são garantir a eficiência e a prontidão das Forças Armadas nos teatros de operações de guerra e a liderança política e econômica dos Estados no sistema de forças internacional.

⁷Proposta de programa estratégico nacional no âmbito da Big Science inicialmente apresentada como artigo de opinião publicado na Agência de Notícias DefesaNet em agosto de 2020 pela autora desta pesquisa.

⁸Desde 2001, este Instituto alemão desenvolve tecnologia de CAP para esterilizar vírus e bactérias do interior de naves espaciais. Foi neste ano que Gregor Morfill, pesquisador deste Instituto recebeu sua primeira câmara de plasma para investigar plasmas complexos tridimensionais a bordo da ISS do cosmonauta russo Sergei Krikalev. Os russos desde a década de 1990 já desenvolviam esta tecnologia para esterilização de suas naves espaciais. A partir de 2004, a equipe de Morfill passou a aplicar o CAP na esterilização de equipamentos e superfícies da área da medicina-hospitalar.

desenvolver e obter aprovação de mercado do dispositivo. (TERRAPLASMA MEDICAL, 2017) Em junho de 2017, a Terraplasma GmbH obteve o Selo de Excelência da Comissão Europeia (CE) para aplicação de CAP no tratamento de pacientes. Em agosto de 2018, a Terraplasma GmbH recebeu um aporte financeiro de cinquenta mil euros do maior programa de financiamento de inovações tecnológicas da União Europeia para desenvolver o protótipo do dispositivo móvel de CAP.

O mercado global de tratamento de feridas tem um volume de mais de nove bilhões de dólares americanos. Só na Alemanha, mais de quatro milhões de pacientes sofrem de feridas crônicas, que muitas vezes não cicatrizam mesmo depois de meses ou anos. As bactérias costumam ser a causa dessa má cura - e é aí que entra a área médica para terrenos plasmáticos, com seu foco em centros de tratamento de feridas, clínicas, médicos e instalações de tratamento. (MUNICH STARTUP, 2017)

Em maio de 2019, a *startup* Terraplasma Medical GmbH anunciou o desenvolvimento de seu dispositivo portátil de CAP denominado *Plasma Care*. Em junho de 2019, o *Plasma Care* foi certificado pelo órgão local TÜV Rheinland tornando possível assim o uso do dispositivo móvel portátil por especialistas da área de Saúde e sua distribuição na Europa. Entre os dias 24 e 25 de julho de 2019, a Terraplasma GmbH promoveu o primeiro *Workshop* de Ideias envolvendo colaboradores e parceiros externos a fim de explorar novas ideias para aplicações de CAP. Após *brainstorming*, classificaram, selecionaram oito ideias para novas aplicações e propuseram novos projetos que foram implementados na *startup*.

Dentre as vantagens do CAP na Biomedicina, segundo a Terraplasma⁹, encontram-se: a inativação de forma eficiente múltiplas espécies de bactérias, inclusive, as resistentes aos antibióticos, fungos, vírus, esporos e moléculas de odor, devido a operação em temperatura ambiente pode ser aplicado em materiais ou superfícies sensíveis à temperatura e tecidos humanos, por ser produzido apenas com eletricidade e ar ambiente não gera resíduos, por ser um gás é capaz de acessar tantas estruturas de superfície complexas quanto estruturas estreitas, como capilares finos e opera com cinco níveis de segurança. Dentre estes níveis de segurança, encontram-se: 1) sem fluxo de corrente através da pele, ou seja, a Terraplasma GmbH emprega as denominadas “fontes indiretas de plasma”, nas quais o paciente não atua como contra-eletródo e, conseqüentemente, não há fluxo de corrente através do paciente; 2) comprovação clínica, na qual, por oito anos, a empresa realizou um enorme ensaio clínico testando de acordo com os dados clínicos obtidos, dimensionando e desenvolvendo novas fontes de plasma e considerando segura a aplicação de CAP em pacientes; 3) composição do gás, segunda a qual, a concentração de gases, como ozônio, nitrogênio ou dióxido de nitrogênio, deve estar abaixo dos limites legais, 4) baixa radiação ultravioleta, cujo projeto de fontes de plasma deve ter como objetivo produzir apenas um mínimo de radiação ultravioleta, sobretudo, UV-C e UV-B, para que os limites para pele humana não sejam excedidos e 5) estudos em células e tecidos, nos quais as pesquisas em células e tecidos eucarióticos sejam realizadas *in vitro* e *ex vivo* antes de o dispositivo de CAP ser autorizado para aplicação. Relevante considerar que estas pesquisas incluem análises de vitalidade, toxicidade e mutagenicidade e garantias da exclusão da indução de alterações histológicas e danos ao DNA.

⁹Para verificar estas informações, acesse aqui: <https://www.terraplasma.com/en/cold-plasma/>

Vários projetos de fontes de CAP foram desenvolvidos e patenteados pela Sociedade Max Planck e, conseqüentemente, pela Terraplasma GmbH. Dentre estes projetos, encontram-se: Tecnologia de Plasma Orientado Magneticamente (MOPS, sigla em inglês)¹⁰, Tecnologia de Micro Descarga de Superfície (SMD, sigla em inglês), Tecnologia de Plasma de Microondas (MWP, sigla em inglês)¹¹ e Tecnologia de Venturiplasma (Venturi)¹². O tipo de fonte que interessa a esta pesquisa é a SMD. Esta é uma tecnologia flexível e escalonável que consiste em um eletrodo contínuo de alta tensão, uma camada isolante e um eletrodo estruturado aterrado. Ao aplicar alta tensão, micro-descargas (com um comprimento de apenas alguns milímetros) são geradas no eletrodo estruturado. Essas micro-descargas produzem uma gama de componentes de plasma, que podem ser variados mudando a forma estrutural da fonte de plasma ou os parâmetros operacionais, como frequência e voltagem. Este projeto de fonte de CAP é adequado para a) inativação de micróbios em superfícies (incluindo pele humana e feridas), b) inativação de micróbios em capilares estreitos, c) inativação de micróbios em líquidos e d) destruição de moléculas de odor em têxteis. A SMD já foi patenteada pela Sociedade Max Planck Society no Japão e na União Europeia. A Terraplasma GmbH submeteu patente em 2015 para uma tecnologia inovadora de filme fino por SMD, que pode ser operada em baixas tensões de aproximadamente 3 kV.

Na área de Biomedicina, os projetos tecnológicos que a Terraplasma GmbH tem trabalhado são os seguintes: o *Happy Toe*, o *Little Plasma*, o *Plasma Care* e o *Plasma Intensive Care*. A **Figura 2** ilustra o *Plasma Care*, usado desde que foi desenvolvido para inativação de bactérias, fungos e vírus, que dificultam o processo de cicatrização.

32

Figura 2

¹⁰ O MOPS é caracterizado por uma descarga de corrente contínua que é posta em rotação através de um campo magnético, criando uma camada de plasma contínua na qual os elétrons gerados no plasma destroem de forma eficiente as moléculas de mau cheiro ou outros contaminantes que passam. Este processo de destruição molecular através dos elétrons é conhecido como Dissociação de Impacto de Elétrons. A remoção de odores usando este processo foi patenteada pela primeira vez em 2011 pela Sociedade Max Planck e a tecnologia MOPS foi patenteada pela Terraplasma GmbH em 2015.

¹¹ A MWP foi desenvolvida pelo Instituto Max-Planck de Física Extraterrestre e, atualmente, é comercializada pela Terraplasma GmbH. Esta tecnologia foi projetada para produzir um plasma de argônio clínico e tem sido usada em vários estudos em feridas crônicas e agudas, bem como em várias doenças de pele. Atualmente, a Terraplasma GmbH licenciou a MWP na área de tratamento de feridas e tratamento de doenças de pele exclusivamente para empresa japonesa Adtec Plasma Technology Co. Ltd.

¹² A Venturi é uma técnica inovadora desenvolvida no Instituto Max Planck de Física Extraterrestre que permite a produção controlada de plasma em condições adversas de altas velocidades de fluxo, como a desinfecção de endoscópios ou mangueiras de pressão ou acender um plasma controlado em alta velocidade de fluxo no ar ambiente. Quando o fluxo de ar é direcionado através de um bico de formato especial, um regime de baixa pressão é produzido em uma cavidade conectada - sem qualquer fluxo de ar. Dentro dessa cavidade, a ignição e o controle do plasma são muito mais fáceis e econômicos. Os componentes do plasma produzidos na cavidade se difundem na corrente de ar e são arrastados junto com o fluxo. O ar ativado por plasma pode inativar de maneira muito eficiente os micróbios em qualquer lugar a jusante. A Venturi foi patenteada com sucesso pela Sociedade Max Planck no Japão, nos Estados Unidos e na Europa.

Plasma Care

Fonte: Terraplasma GmbH

A superfície do dispositivo é constituída de material sintético biocompatível e as peças de controle e as luzes LED são integrados de forma que não haja aberturas dentro do dispositivo para que não haja contaminação.¹³No seu *site* oficial, a Terraplasma Medical GmbH descreve passo a passo como a atuação do *Plasma Care* na inativação de bactérias *Enterococcus Mundtii* no ágar *in vitro*. No primeiro passo, após determinar a concentração das espécies reativas dentro da Réplica do Trato Respiratório Superior (URT, sigla em alemão), foram implementados quatro pontos de medição diferentes e a concentração de ozônio foi medida no representativo para as espécies reativas. No segundo passo, avaliou-se em duas séries de testes com bactérias *Enterococcus Mundtii* no ágar o potencial do CAP na redução microbiana. Em ambas as séries de testes, identificou-se uma redução-log de aproximadamente 4,5-5, ou seja, 99,999% de bactérias inativadas em P1 (garganta) e uma redução-log de aproximadamente 4-4,5, ou seja 99,99% de bactérias inativadas em P2 (subglote). A maior parte da inativação das bactérias ocorreu em apenas três minutos.

A Terraplasma Medical em parceria com uma equipe liderada por Albrecht von Brunn, cientista do Instituto Max von Pettenkofer da Universidade Ludwig Maximilians (LMU) em Munique desde março de 2020 tem mobilizado esforços para realizar testes pré-clínicos do CAP em culturas celulares *in vitro* com *SARS-CoV-2*. Os resultados preliminares destes estudos estão sendo utilizados pela Terraplasma GmbH como oportunidade para novos estudos. Esta empresa está trabalhando com o Instituto Fraunhofer de

¹³O *Plasma Care* é constituído por quatro peças: 1) parte superior do corpo do dispositivo com controle de toque, que serve como interface do usuário e permite a ativação e interrupção de um tratamento, bem como a desativação do aparelho; 2) corpo do dispositivo eletrônico que garante a distribuição de peso equilibrada para que seu manuseio ergonômico seja possível, 3) unidade de fonte que gera o plasma e 4) espaçador esterilizado descartável, o qual é usado para tratar pacientes individualmente. O espaçador é acoplado à unidade fonte de plasma e garante uma aplicação higiênica do *Plasma Care*. A cada novo tratamento, é obrigatório o uso de um novo espaçador. No cabo do aparelho encontram-se duas baterias e o equipamento eletrônico mencionado se faz necessário para o processo de carga indutiva. As baterias são carregadas sem fio no suporte a fim de evitar a entrada de líquidos e contaminantes no interior do dispositivo. Por meio da carga indutiva, assegura-se que nem o operador do dispositivo nem o paciente tenham contato com nenhum equipamento energizado. Após totalmente carregado, a bateria permite que o *Plasma Care* possa realizar mais de 200 aplicações. Na parte superior do dispositivo, encontra-se a fonte de alimentação de alta tensão, a CPU e a respectiva eletrônica para controlar o dispositivo.

Toxicologia e Medicina Experimental para analisar de forma mais abrangente como o CAP afeta os vírus em culturas de células e planeja realizar ensaios clínicos em pacientes ventilados com *COVID 19* nas clínicas da Universidade de Regensburg e da LMU. Após se certificar de que o CAP é capaz de impedir que pacientes ventilados com *COVID 19* também sejam infectados com germes hospitalares, os cientistas têm realizado diversos estudos por meio de ensaios pré-clínicos a fim de descobrir se o CAP reduz significativamente a carga viral na boca, nariz e garganta destes pacientes. Comprovando estas hipóteses, o CAP ajudará a reduzir o risco de infecção do vírus para equipes médicas em unidades de terapia intensiva e evita que o vírus e bactérias secundárias se espalhem da boca, nariz e garganta para o trato respiratório inferior e demais órgãos internos de pacientes infectados em longo prazo.

A partir de junho deste ano, os primeiros indícios da pesquisa em desenvolvimento na Alemanha têm apontado que o CAP também é capaz de inativar *SARS-CoV-2* em solução. Mediante estes resultados promissores, a *startup* alemã iniciou o desenvolvimento da *terapia intensiva de plasma* utilizando o *Plasma Care* para atingir áreas angulares ou de difícil acesso infectadas por *SARS-CoV-2* no trato respiratório superior. A *terapia intensiva de plasma* em pacientes em estágio inicial da doença tem demonstrado capacidade em evitar que o vírus se espalhe para a árvore brônquica e, posteriormente, para os pulmões, bem como o tratamento intensivo associado e intubação. Uma nova versão deste dispositivo portátil já está sendo desenvolvida na *startup* para o tratamento de vírus e bactérias na cavidade faríngea. A intubação de pacientes em estágio crítico de *COVID-19* não é capaz de impedir a migração adicional de *SARS-CoV-2* do trato respiratório superior para o pulmão (BVMED, 2020) e metade dos pacientes que vieram à óbito experimentou uma superinfecção bacteriana secundária por microaspiração (FEI ZHOU et al, 2020). A pneumonia bacteriana secundária provocada por epidemias anteriores, como as do *SARS-CoV-1*, *MERS* e *H1N1*, provocou entre 30% e 55% de mortes. (GERBERDING, 2020). Da mesma forma, a atual pandemia de *SARS-CoV-2* tem demonstrado que boa parte dos pacientes ventilados mecanicamente não tem sobrevivido. (FEI ZHOU et al, 2020) Segundo o renomado cientista alemão Christian Drosten, diretor do Instituto de Virologia da Universidade de Frankfurt, os pacientes infectados têm dificuldades em perceber a evolução de seu quadro clínico porque dificilmente o vírus *SARS-CoV 2* consegue penetrar nas células, se multiplicar e amadurecer no trato respiratório superior mesmo que seja encontrado em grande quantidade na área da garganta. Os pacientes só percebem a gravidade da evolução do quadro infeccioso quando este vírus penetra, se multiplica e amadurece nas profundezas dos pulmões repletos de tecido imunológico. Somente com o vírus instalado nos pulmões e as citocinas soando o alarme é que os pacientes infectados percebem que estão com a doença mesmo que a infecção tenha ocorrido dias antes. (DER TAGESSPIEGEL, 2020) Aplicações de CAP no trato respiratório superior pode inativar o *SAR-CoV 2* e bactérias secundárias, evitando assim a migração destes patógenos para os pulmões e a gravidade da evolução do quadro infeccioso, inclusive, a intubação de pacientes, e conter a evolução da pandemia.

De acordo com informações no *site* oficial da *startup* alemã, os testes pré-clínicos com o *Plasma Care* têm demonstrado eficiência do dispositivo em impedir a migração adicional de *SARS-CoV-2* para o pulmão, no alívio do sistema imunológico de uma alta carga viral e bacteriana, na prevenção de superinfecções de *SARS-CoV-2* e bactérias secundárias e na redução do estresse metabólico do paciente. (TERRAPLASMA MEDICAL, 2020) Gregor Morfill, precursor da tecnologia de CAP nas áreas espacial e médico-hospitalar e atual Diretor do Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, acredita que entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, após aprovação do comitê de ética, a *startup* possa apresentar os primeiros resultados dos testes clínicos do CAP em pacientes com *COVID 19*. (MAX PLANCK GESELLSCHAFT,

2020) Dentre os atuais parceiros da *startup* alemã no desenvolvimento de novos projetos de pesquisas de CAP se encontram o Instituto de Patologia da Universidade Técnica de Munique, a Universidade de Medicina Veterinária de Hannover, Hospital Universitário de Regensburg e o Instituto de Pesquisa do Ministério da Defesa alemão para Tecnologias de Proteção e Proteção Nuclear, Biológica e Química (NBC, sigla em inglês).

Aplicações militares do Plasma Atmosférico Frio em Defesa

Um dos parceiros da Terraplasma Medical GmbH é o Ministério da Defesa alemão. Esta parceria envolve o desenvolvimento de uma câmara móvel de descontaminação com CAP para esterilização de equipamentos termolábeis (WIS, sigla em alemão) para emprego militar em cenários hipotéticos futuros que envolvam ameaças com armas biológicas capazes de prejudicar tropas alemãs e afetar negativamente o funcionamento de equipamentos militares, materiais e/ou outros sistemas, provocando consequentemente diversas falhas. O potencial de transbordamento e inserção mercadológica da tecnologia de CAP para áreas além da Biomedicina é enorme. Outro projeto que a *startup* recebeu subvenção governamental em julho de 2019 é o de *Tratamento aéreo com plasma atmosférico frio* por meio do programa de financiamento Programa Central de Inovação para Pequenas e Médias Empresas (ZIM, em alemão) do Ministério da Economia e Energia (BWMi) para desenvolver um módulo de tratamento aéreo para limpeza do ar da sala por meio de CAP. A IBATECH Tecnología, fundada em 2009, é uma empresa de engenharia espanhola especializada em desenvolver projetos que apresentem soluções inovadoras em Defesa com CAP. Em outubro de 2014, a IBATECH iniciou e liderou o projeto *QuickXor Technology for Cold-Plasm B&C Decontamination* (QUIXOTE) no âmbito de um consórcio empresarial europeu com o objetivo de desenvolver e validar dois protótipos de câmaras fechadas portáteis de CAP de baixa potência (APPC, sigla em espanhol) para descontaminar materiais sensíveis, equipamentos, pessoal e instalações contra agentes químicos e biológicos em ambientes laboratoriais e em teatros de operações militares. (CORRÊA, 2020a) Dentre as principais características inovadoras do QUIXOTE na neutralização de agentes químicos e biológicos se encontram: tornar seguros objetos padrão de pequeno e médio porte, manter a funcionalidade dos objetos descontaminados, evitar solventes de base líquida, geração de subprodutos insignificantes e inofensivos, consumo de energia otimizado e a ausência de gás adicional na câmara, exceto, o ar atmosférico. Os resultados dos ensaios realizados em vários laboratórios europeus certificados confirmam a capacidade do QUIXOTE de neutralizar os seguintes agentes biológicos: *bacillusanthracis*, *clostridiumbotulinum* e *vibriocholerae*, e os seguintes agentes químicos: VX, tabun, soman, mostarda de enxofre e ciclosarina.

Entre os anos de 2004 e 2006, dividida em três fases, o Japão destruiu por detonação seguido de tratamento de resíduos químicos com plasma frio oxidante de gás argônio 1.254 bombas químicas identificadas no mar próximo ao porto de Kanda da época da Segunda Guerra Mundial por meio da tecnologia de Detonação de Munição em Câmara Integrada a Vácuo (DAVINCH). (INADA, KUROSE & WASHIDA, 2007, p.15) A estrutura da parede do DAVINCH é dupla com câmara interna removível e a câmara externa tem multicamadas. O DAVINCH dispõe de uma câmara mais longa que minimiza a quantidade de explosivos, melhorar o método de configuração de bombas, traça o comportamento de arsênico, adquire dados de pressão, tensão, composição do gás de escape para melhorias adicionais, promove *shot* de limpeza e em seguida aplica plasma frio por meio de um sistema de descarga de arco

deslizante para oxidar os agentes químicos com queima de alta eficiência, baixo consumo de energia, rápido arranque e sem gerar resíduos. A operação ocorre de forma remota.

Em relatório de 2006 financiado pelo Exército dos EUA produzidos pelas Academias Nacionais, entidade que reúne Academia Nacional de Ciências, Academia Nacional de Engenharia, Instituto de Medicamento e o Conselho Nacional de Pesquisa, apontou a urgente necessidade de o Exército substituir a prática de enterrar material de guerra química destruído por detonação por tecnologias de neutralização de agentes explosivos e químicos mais rápidas e mais eficientes. Três tecnologias foram consideradas:

A tecnologia da Câmara de Detonação Controlada (CDC) - desenvolvida pela DeMil International Inc. de Alabama e usado apenas em Europa- coloca explosivos ao redor das munições e os detona em uma câmara hermeticamente fechada. A tecnologia de Detonação de Munição em Câmara Integrada a Vácuo (DAVINCH), desenvolvida pela Kobe Steel no Japão, funciona de maneira semelhante. Outra técnica - desenvolvida por empresa sueca Dynasafe AB - detona munições em um forno aquecido a temperaturas entre 400 graus Celsius e 600 graus Celsius.(NATIONAL ACADEMIES PRESS, 2006)

Dentre as três tecnologias que podem destruir munições inteiras mais empregadas na atualidade na Europa e no Japão, isso inclui foguetes, minas terrestres, morteiros e projéteis, e dentre as que podem neutralizar agentes químicos, como os nervosos e bolhas, neste relatório, as Academias Nacionais recomendaram a aquisição do sistema DAVINCH, o qual havia demonstrado possuir a maior capacidade de contenção de explosivos capaz de destruí-los sem danificar o sistema.

No âmbito da *Big Science*, o CAP também pode entrar na órbita de interesse da área de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN) das Forças Armadas brasileiras. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas brasileiras demonstram preocupações recorrentes em relação a ameaças biológicas na guerra do futuro. Estas instituições coordenam exercícios conjuntos e combinados, simulam jogos de guerra e buscam desenvolver capacidades militares em DQBRN.

Dentre as estruturas do Exército Brasileiro voltadas para defesa biológica se encontram: o Instituto de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (IDQBRN), o Instituto de Biologia do Exército (IBEx), o 1º Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (1º Btl DQBRN) e a Companhia de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (Cia DQBRN). Relevante destacar que os dois institutos são enquadrados como laboratórios de pesquisa e o batalhão e a companhia são emprego de Força. Estas unidades militares são englobadas pelo Sistema de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear do Exército. Na Marinha do Brasil, as estruturas são as seguintes: o Centro de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (NBQR) e a Companhia de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (NBQR). Ambas unidades navais são englobadas pelo Sistema de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica da Marinha do Brasil (SisDefNBQR-MB). Na Força Aérea Brasileira, o Instituto de Medicina Aeroespacial Brigadeiro Médico Roberto Teixeira (IMAE) é o responsável por

desenvolver atividades relacionadas à defesa biológica na Força. (CORRÊA, 2020c, p.p. 80-81)

As três Forças Armadas apresentam estruturas apropriadas para lidar com questões de DQBRN; no entanto, o Exército Brasileiro é a única das três instituições militares que em seu processo denominado Transformação da Defesa, criou uma organização militar de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) própria, a Agência de Gestão e Inovação Tecnológica (AGITEC), subordinada ao Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), para estudar inovações tecnológicas disruptivas que impactarão no futuro a política, a economia, a sociedade e as guerras e gerando um ambiente favorável ao desenvolvimento de novos produtos e sistemas de defesa para a Força Terrestre que privilegiem o uso de tecnologia dual. Uma das áreas e linhas de pesquisa aplicáveis aos programas e projetos de desenvolvimento de produtos de defesa proposta pelo DCT e listadas como prioritárias no curto prazo no Plano Estratégico 2020-2023 é a Física de Plasma. (CORRÊA, 2020b, p.45) Relevante considerar que, embora o Ministério da Defesa e as Forças Armadas brasileiras estejam ativamente contribuindo no combate a pandemia de SARS-CoV-2 tanto na coordenação logística do transporte de pessoas, materiais e tecnologias, sobretudo, EPIs e respiradores, na descontaminação de infraestruturas e instituições públicas de grande acesso público e no desenvolvimento de fármacos e de tecnologias para aumentar a autonomia e sobrevida de pacientes ventilados, elas somente poderiam assumir a coordenação de uma pandemia se a causa fosse um ataque biológico. Cientificamente comprovado, não há qualquer possibilidade de levantamento deste questionamento; cabendo, portanto, ao Ministério da Saúde coordenar todos os esforços para combater a atual pandemia de SARS-CoV-2. (CORRÊA, 2020c, p.p. 71-73)

37

Diante dos exemplos de projetos citados em Defesa Biológica e Química, é possível vislumbrar interesses mercadológicos de segmentos civis e militares no Brasil e no Hemisfério Sul nas aplicações militares de plasmas frios em cenários futuros de guerra.

Ferramentas e métodos de prospecção tecnológica na pesquisa

A Prospecção Tecnológica (PT) é o estudo sistemático de mapeamentos de tecnologias futuras capazes de influenciar significativamente a indústria, a economia e a sociedade, facilitando a construção de soluções plausíveis para um futuro hipotético. (KUPFER; TIGRE, 2004, p.17) Os principais objetivos dos estudos prospectivos são a tomada de decisão, a definição de prioridades e a capacidade de reação e antecipação. Geralmente, a implementação de tecnologias emergentes futuras está associada à tomada de decisões no presente que, nesta proposta de projeto, segue uma visão neoinstitucionalista por meio da qual a inovação tecnológica se dá por meio de um processo complexo e multifatorial.

A PT agrega valor às informações do presente fazendo uso de métodos qualitativos e quantitativos por meio de pesquisas científicas e desenvolvimento de projetos tecnológicos que subsidiam e influenciam os tomadores de decisão e formuladores de políticas públicas em seus planos estratégicos de inovação, identificando ameaças e oportunidades em futuros hipotéticos. A PT em setores governamentais, centros e laboratórios de pesquisas, universitários e de empresas também pode oferecer novos produtos, implantar novos métodos e processos de produção, apontar tecnologias emergentes e *gaps* existentes em programas e projetos tecnológicos, implementar novas culturas organizacionais, obter novas fontes de matéria prima e/ou recursos estratégicos (pessoas, materiais e tecnologias), explorar novos mercados, criar novas

estruturas de mercado em uma indústria e auxiliam na priorização dos investimentos em P&D e no aumento de lucros empresariais.

Conceitualmente, a tecnologia é um produto da aplicação prática do conhecimento científico que envolve um conjunto de ferramentas, métodos e técnicas que buscam resolver problemas em diversas áreas. O século XXI proporcionou o surgimento de diversas tecnologias emergentes, ou seja, aquelas que ainda se encontram em estágio de amadurecimento, como a tecnologia de CAP. Adaptado da obra *Technology futures analysis: toward integration of the Field and new methods* publicado na revista *Technological Forecasting & Social Change* (PORTER, ASHTON, CLAR, COATES, 2004), foram organizadas e classificadas as famílias e ferramentas metodológicas de prospecção. Nesta obra, as ferramentas de prospecção denominadas *road mapping* e *benchmarking*, respectivamente, no âmbito da família de descrição/matrizes e da família de avaliação/decisão, ganham destaque neste projeto de pesquisa.

Technology road mapping [TRM] é um processo de planejamento orientado pela demanda que ajuda a identificar, selecionar e desenvolver tecnologias alternativas para satisfazer a um conjunto de necessidades de um produto. Dado um determinado conjunto de necessidades, o TRM provê uma forma de desenvolver, organizar e apresentar a informação sobre os sistemas críticos requeridos e os níveis de performance que devem ser atingidos em determinados horizontes de tempo. Dependendo de sua aplicação, há diferentes tipos de comprometimentos em termos de tempo, custo, nível de esforço e complexidade. Os mapas resultantes devem ter uma estrutura que contemple: necessidades, requisitos críticos e metas, áreas tecnológicas, condicionantes tecnológicos e metas, alternativas tecnológicas, alternativas recomendadas e um relatório de TRM. (SANTOS, COELHO et Al, 2004, p.201)

38

Road mapping, mais conhecido como mapeamento tecnológico, geram informações sobre o estágio de amadurecimento que a tecnologia se encontra, onde se quer chegar fazendo uso dela e como ela pode ajudar a alcançar os objetivos da pesquisa. Além do mapeamento tecnológico do CAP utilizado pela Terraplasma GmbH na Alemanha poder ajudar na identificação, seleção e desenvolvimento de recursos (humanos, materiais e tecnológicos), auxiliar no provimento de meios de desenvolver, organizar e apresentar a informação sobre os sistemas críticos e complexos requeridos e os níveis de performance que a Terraplasma GmbH e sua subsidiária deverão atingir em seus ensaios pré-clínicos e clínicos no horizonte de tempo desta pesquisa de pós-doutorado e na identificação dos diferentes tipos de comprometimentos em termos de tempo, custo, nível de esforço, complexidade, necessidades, requisitos críticos e metas, áreas tecnológicas, condicionantes tecnológicos e metas, alternativas tecnológicas, alternativas recomendadas adotadas na Terraplasma GmbH e na Terraplasma Medical GmbH que podem ser, comparativamente, reproduzidas na USP.

O *benchmarking* é uma ferramenta metodológica de Gestão Organizacional praticada por muitas organizações nos EUA desde início da década de 1990. Estas organizações a utilizam para comparar produtos, serviços e processos a fim de se aprimorarem e se tornarem mais competitivas no mercado. *“Alguns autores defendem que a origem do Benchmarking está no princípio japonês do dantotsu, processo de busca e superação dos pontos fortes dos concorrentes. No ocidente passou a ser visto como uma nova*

forma de estratégia competitiva, tendo sido adotado por várias grandes empresas.” (MENEGUELLI, 2007, p.4)

Há três razões fundamentais para se praticar o *benchmarking*: 1) forma prática para se otimizar a busca por melhorias, 2) boa alternativa para se eliminar o antigo processo de aprendizagem por meio de tentativas e erros e 3) uma forma de se utilizar processos que outros já utilizaram logrando êxito. (DIAS, 2008 apud MARTINS, SANTOS, CARVALHO, 2010, p.60) Em regra geral, existem quatro modalidades: 1) *benchmarking* com cooperação, por meio da qual duas organizações não necessariamente concorrentes e que podem atuar em mercados diferentes buscam cooperarem comparando produtos, serviços e processos entre si, 2) *benchmarking* interno, por meio do qual uma organização compara processos entre seus diferentes setores buscando aprimoramento por meio da análise de práticas que surgem dentro da própria organização e alcance de resultados em eficiências melhores de seus setores e da própria diretoria, 3) *benchmarking* funcional, por meio do qual uma organização estuda uma função específica de outras instituições independente da área de atuação a fim de aprender melhores práticas, processos e estratégias de mercado e 4) *benchmarking* competitivo, por meio do qual uma organização compara seus próprios métodos de gestão dentro de padrões éticos com as concorrentes com a finalidade de se aprimorar e se manter atualizada quanto às práticas, processos e estratégias de mercado. Um dos grandes desafios desta modalidade é que a maior parte das empresas prezam pelo sigilo em suas práticas, processos e estratégias competitivas de mercado. É muito comum que o *benchmarking* competitivo se dê nestes casos por meio de consultorias externas ou a prática do cliente oculto. Madeira cita ainda uma quinta modalidade: o *benchmarking* estratégico, que se assemelha ao *benchmarking* competitivo e o “*principal objetivo é estabelecer uma determinada ação estratégica ou uma mudança organizacional.*” (1999, p. 365)

39

O *benchmarking* está dividido em três etapas: planejamento, execução e implementação de melhorias. Para que possa ser realizado com sucesso e trazer resultados que venham contribuir para a maximização da competitividade organizacional, é preciso dar a mesma atenção e importância para cada uma dessas etapas. (CARLINI, VITAL WANDERLEY, 2004, p.61)

Os processos, práticas, produtos, bens, serviços e estratégias de mercado que serão identificados, analisados e avaliados comparativamente serão determinados no planejamento mediante constituição de equipe de organização do método e de especialistas na temática do estudo. Após esta fase, serão determinados os fatores chave. Para determinar os principais fatores, propõe-se que a equipe de especialistas avalie os fatores chaves listados pela equipe organização: Após determinados os fatores chave, por meio da elaboração de uma Matriz de Perfil Competitivo (MPF) a equipe de organização avaliará se a empresa estudada os desempenha com sucesso. “*O objetivo é quantificar tal desempenho e, acima de tudo, entender como essas organizações obtiveram os resultados apresentados. Posteriormente, as empresas irão analisar o seu próprio desempenho e comparar com o das organizações-alvo.*” (CARLINI, VITAL WANDERLEY, 2004, p.p.61-62)

Nas palavras de David T. Kearns, antigo CEO da Xerox Corporation, “*no mundo dos negócios, o conceito utilizado é o benchmarking, que consiste em “um processo contínuo de medição de produtos, serviços e práticas em relação aos concorrentes mais difíceis ou às empresas reconhecidas como líderes do setor.”* (CAMP, 1995 apud SÁNCHEZ, CASTILLO, GUERRERO, 2018, p.11) De fato, a Terraplasma Medical

GmbH é, atualmente, a maior referência em ensaios bem sucedidos de CAP em culturas celulares com SARS-CoV-2. Embora não seja uma tecnologia disruptiva de emprego inédito na Biossegurança, sua aplicação é inédita no tratamento intensivo de pacientes infectados com COVID 19. Obviamente, essa ineditude implica no tempo em que novas tecnologias de geração de CAP sejam patenteadas, licenciadas e certificadas junto aos órgãos competentes e boa parte dos resultados de estudos clínicos ainda estarem em processo de revisão por pares.

Conclusão

Há o interesse tanto de parte da Comunidade de Física de Plasma quanto de parte da Comunidade de Biomedicina e de Medicina da USP, que, semelhante à empresa *startup* alemã, seja iniciado o tratamento de pacientes com COVID 19 intubados com CAP. As universidades, os laboratórios e os laboratórios e grupos de pesquisas da área de Física de Plasma envolvidos neste projeto já dominam o conhecimento e desenvolvem esta tecnologia; no entanto, precisam de apoio na forma de fundos, bens e serviços para compactar os dispositivos, tornando o uso prático e móvel nas aplicações que serão realizadas por médicos, enfermeiros e/ou demais profissionais da área de Saúde e na viabilização comercial do dispositivo na área Médico-Hospitalar.

O *benchmarking* competitivo contribuirá com este projeto apontando os fatores chaves de sucesso bem avaliados da Terraplasma Medical GmbH com foco especial no tratamento intensivo do Plasma Care na inativação do SARS-CoV-2 e bactérias secundárias em pacientes internados em CTIs e em UTIs a fim de reproduzir estes fatores na criação de uma startup para tratamento intensivo específico no Hospital Universitário da USP. Dentro dos limites éticos, por meio de soluções de ferramentas de prospecção integradas, é possível solucionar *gaps* da pesquisa recorrendo à visitas locais, formais e informais, consultas em publicações, conversas com vendedores, clientes, especialistas do setor e executivos e realizar questionários, entrevistas, técnicas participativas e análise de *stakeholders*. A fim de demonstrar adiantamento da pesquisa no cronograma do projeto que deverá ser concluído em dezembro de 2022, o mapeamento da tecnologia de CAP na Biomedicina na Alemanha já está concluído e cerca de 50% do exercício de *benchmarking* competitivo, que incluem, primeiramente, a definição das equipes que realizarão o exercício, a segunda e a terceira etapas, respectivamente, a seleção e a caracterização das organizações, e a quarta e quinta etapas, respectivamente, a identificação e descrição de fatores de sucesso da empresa selecionada, também já foi concluída. A equipe responsável pela organização do exercício de *benchmarking* selecionou 18 fatores chaves que serão, em momento oportuno, enviados a equipe de especialistas e *stakeholders* via questionário *Survey*, para classifiquem e atribuam pesos aos fatores chaves que considerem mais bem sucedidos na Terraplasma Medical GmbH. A partir destes dados, será possível realizar a sexta etapa correspondente a elaboração da Matriz do Perfil Competitivo (MPC). Na sétima etapa, com dados gerados a partir da MPC serão desenvolvidos radares de comparação e, na oitava e última etapa, serão geradas análises e interpretação dos resultados produzidos pela MPC e pelos radares de comparação. Concluídas a fase do *road mapping* e a fase do exercício de *benchmarking* competitivo, o conhecimento gerado será cruzado com os esforços técnicos envolvendo os especialistas e *stakeholders* a fim de, em dezembro de 2022, o Hospital das Clínicas da USP iniciar o tratamento intensivo em pacientes com COVID 19 a partir de dispositivos biomédicos compactos, móveis e de tecnologia nacional.

Referências bibliográficas

[ALEMANHA] Kaltes Plasma vs. Tumor. BundesministeriumfürBildungundForschung, 2020. Disponível em <https://www.innovation-strukturwandel.de/de/kaltes-plasma-vs-tumor-1903.html> Acessado em 10 de abril de 2021.

ALVES, Roberto Haniery Ponte. Efeitos do plasma de baixa temperatura sobre substratos de esmalte e dentina. Dissertação, Programa de Pós Graduação em Odontologia, Universidade Federal do Ceará, Ceará. 2015. Disponível em http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/16972/1/2015_dis_rhpalves.pdf Acessado em 23 de outubro de 2020.

BECKER, Sven. et al. Effectsofcoldatmospheric plasma (CAP) on bactéria and mucosa oftheupperaerodigestivetract. AurisNasusLarynx. Volume 46, Issue 2, April 2019. Disponível em <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0385814617310179> Acessado em 23 de outubro de 2020.

CARLINI, Reginaldo José; VITAL WANDERLEY, Tales. A utilização do benchmarking na elaboração do planejamento estratégico: Uma importante ferramenta para a maximização da competitividade organizacional Revista Brasileira de Gestão de Negócios, vol. 6, núm. 14, abril, 2004, pp. 60-66. Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. São Paulo, Brasil. Disponível em <https://www.redalyc.org/pdf/947/94761406.pdf> Acessado em 23 de outubro de 2020.

CORRÊA, Fernanda das Graças. Big Science e Guerra Biológica: dilemas de biossegurança e projetos de biodefesa em plasma frio na Europa. DefesaNet Agência de Notícias, 31 de agosto de 2020a. Disponível em <https://www.defesanet.com.br/dqbrn/noticia/37909/Big-Science-e-Guerra-Biologica--dilemas-de-biosseguranca-e-projetos-de-biodefesa-em-plasma-frio-na-Europa/> Acessado em 23 de outubro de 2020.

CORRÊA, Fernanda. Pandemia do Coronavírus como ameaça à Segurança Nacional: uma visão prospectiva. Revista Intellector. Ano XVI | Volume XVII | Nº 33 | Janeiro/Junho 2020c. Disponível em <http://www.cenegri.org.br/intellector/ojs-2.4.3/index.php/intellector/article/view/331/263> Acessado em 23 de outubro de 2020.

CORRÊA, Fernanda das Graças. Planejamento Baseado em Capacidades e Transformação da Defesa: desafios e oportunidades do Exército Brasileiro. Revista Artigos Estratégicos, V. 8 n. 1, 2020b. Disponível em <http://ebrevistas.eb.mil.br/index.php/CEExArE/article/view/4843> Acessado em 23 de outubro de 2020.

CORRÊA, Fernanda. Prospecção tecnológica em Impressão 3D nas Forças Armadas da Holanda nos teatros de operações militares. DefesaNet Agência de Notícia, 14 de abril de 2021. Disponível em <https://www.defesanet.com.br/tecdi/noticia/40355/Prospeccao-tecnologica-em-Impressao-3D-nas-Forcas-Armadas-da-Holanda-nos-teatros-de-operacoes-militares/>. Acessado em 16 de abril de 2021.

Custo hospitalar da Covid-19 para cada 1,37 mi de infectados é de cerca de R\$ 3,1 bi. Portal Hospitais Brasil, 06 de julho de 2020. Disponível em <https://www.drgbrasil.com.br/valoremsaude/custo-hospitalar-da-covid-19-para-cada-137-mi-de-infectados-e-de-cerca-de-r-31-bi/> Acessado em 23 de outubro de 2020.

DE LIMA, Lázaro José Alves. Viabilidade do plasma frio atmosférico na inativação da *Alternaria* sp. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal Rural do Semi-árido, Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, 2018. Disponível em https://repositorio.ufersa.edu.br/bitstream/prefix/4480/1/L%c3%a1zaroJAL_DISSERT.pdf Acessado em 23 de outubro de 2020.

BVmed, Beatmungs-assoziertelinfektionen. März 2020. Disponível em <http://www.krankenhausinfektionen.info/Abgerufen> Acessado em 23 de outubro de 2020.

FARIAS, Fatima I. D. HANSEN, Peter Bent. Alianças Estratégicas nos Serviços de Saúde: uma análise teórica das Organizações Hospitalares sob a ótica das Relações Interorganizacionais e da Governança. AEDB. January 2006. Disponível em https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos06/765_ARTIGO%20Fatima%20+%20Peter%20Final.pdf Acessado em 11 de abril de 2021.

FEI ZHOU et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult in patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. *The Lancet*. VOLUME 395, ISSUE 10229, P1054-1062, MARCH 28, 2020. Disponível em [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)30566-3/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30566-3/fulltext) Acessado em 23 de outubro de 2020.

FERNANDES, Miriam R. MCCULLOCH, John A. et Al. First Report of the Globally Disseminated Inc X4 Plasmid Carrying the mcr-1 Gene in a Colistin-Resistant *Escherichia coli* Sequence Type 101 Isolate from a Human Infection in Brazil. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* Sep 2016, 60 (10) 6415-6417. Disponível em <https://aac.asm.org/content/60/10/6415.abstract> Acessado em 23 de outubro de 2020.

GERBERDING, Julie L. Antibiotic resistance: the hidden threat lurking behind Covid-19. *Stat News*. March 2020. Disponível em <https://www.statnews.com/2020/03/23/antibiotic-resistance-hidden-threat-lurking-behind-covid-19/> Acessado em 23 de outubro de 2020.

INADA, Yutaka. KUROSE, Katsuo. WASHIDA, Takashi. Destruction of Old Chemical Bombs using DAVINCHTM at Kanda, Japan. *Global Demilitarization Symposium & Exhibition*. May, 2007. Disponível em https://ndiastorage.blob.core.usgovcloudapi.net/ndia/2007/global_demil/SessionVIIA/1530Inada.pdf Acessado em 16 de abril de 2021.

Kaltes Plasma gegen das Coronavirus. Max Planck Gesellschaft, quarto de junho de 2020. Disponível em <https://www.mpg.de/14902702/kaltes-plasma-corona-covid-19> Acessado em 23 de outubro de 2020.

KUPFER, D. TIGRE, P. B. Modelo SENAI de Prospecção: documento metodológico. Montevideo: CINTERFOR/OIT, 2004.

LARA, Fernanda Letícia Oliveira. ANTUNES, Arthur Velloso. RODRIGUES, Clesnan Mendes. FELICE, Igor Oliveira. Custos da antibioticoterapia em pacientes adultos com infecção hospitalar em uma unidade de terapia intensiva. Ver Pre Infec e Saúde.3(4):8-14. 2017 Disponível em <http://www.ojs.ufpi.br/index.php/nupcis/article/view/6621> Acessado em 23 de outubro de 2020.

MADEIRA, Paulo Jorge. Benchmarking: a arte de copiar. Jornal do Técnico de Contas e da Empresa. Nº 441. Dezembro de 1999.

Disponível em <https://repositorio.ipcb.pt/bitstream/10400.11/964/1/Benchmarking.pdf> Acessado em 23 de outubro de 2020.

MARTINS, Silvestre Gomes. SANTOS, Alexandra Santana dos. CARVALHO, Luciana Moreira. O Benchmarking e sua aplicabilidade em unidades de informação: uma abordagem reflexiva. Interface - Revista do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, v. 7, nº. 1, 2010. Disponível em <http://www.spell.org.br/documentos/ver/6707/o-benchmarking-e-sua-aplicabilidade-em-unidades-de-informacao--uma-abordagem-reflexiva/i/pt-br> Acessado em 23 de outubro de 2020.

MENEGUELLI, Marcelle Fernandes. CARDOSO, Simônia da Silva. DA SILVA, Sônia Mara. DE CASTRO, Uliane. DUTRA, Karen Estefan. Benchmarking: ferramenta a serviço da inovação. Revista Eletrônica da Faculdade Metodista Granbery. Nº 3, Jul/Dez de 2007. Disponível em <http://re.granbery.edu.br/artigos/MjAx.pdf> Acessado em 23 de outubro de 2020.

MORELI, E. C., FIGLIOLI, A., OLIVEIRA, J. P. L., PORTO, G. S. Cenários Internacional e Nacional do Setor de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Odontológicos. Relatório Técnico da fase de Diagnóstico, componente do projeto Programa de Desenvolvimento do Arranjo Produtivo Local Médico, Hospitalar e Odontológico do Município de Ribeirão Preto e Região - Convenio CNPq - Chamada Pública MCT / CNPq/ Ação Transversal I N. 039/2008 PNI 09/2006. Ribeirão Preto: [s.n.], 2010. Disponível em <http://citrus.uspnet.usp.br/ingtec/htdocs/uploads/8f6bc036-8ce7-2e50.pdf> Acessado em 10 de abril de 2021.

OLIVEIRA, João Paulo Leonardo de. PORTO, Geciane Silveira. A Cadeia Produtiva do Setor de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Odontológicos no Brasil e a Formação de Clusters. Anais do XXVIII – Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD), Curitiba / PR, 25 a 29 de Setembro de 2004. Disponível em <http://www.anpad.org.br/admin/pdf/enanpad2004-act-2238.pdf> Acessado em 10 de abril de 2021.

PORTER, Alan. ASHTON, Brad. CLAR, Guenter. COATES, JF. Technology futures analysis: toward integration of the Field and new methods. Technological Forecasting & Social Change, v. 71, n. 3, mar. 2004. Disponível em

https://www.researchgate.net/publication/201169046_Technology_Futures_Analysis_Toward_Integration_of_the_Field_and_New_Methods Acessado em 23 de outubro de 2020.

SAKUDO, Akikazu, YAGYU, Yoshihito. ONODERA, Takashi. Disinfection and Sterilization Using Plasma Technology: Fundamentals and Future Perspectives for Biological Applications. International Journal of Molecular Sciences 20 (20): 5216. Outubro de 2019. Disponível em https://www.researchgate.net/publication/336703377_Disinfection_and_Sterilization_Using_Plasma_Technology_Fundamentals_and_Future_Perspectives_for_Biological_Applications Acessado em 23 de outubro de 2020.

SAKUDO, Akikazu. SHIMIZU, Naohiro. IKUTA, Kazuyoshi. IMANISHI, Yuichiro. N2 gas plasma inactivates influenza vírus by inducing changes in viral surfacemorphology, protein, and andgenomic RNA. BioMed Research International 2013 (4): 694269. Setembro de 2013. Disponível em https://www.researchgate.net/publication/258316295_N2_Gas_Plasma_Inactivates_Influenza_Virus_by_Inducing_Changes_in_Viral_Surface_Morphology_Protein_and_Genomic_RNA Acessado em 23 de outubro de 2020.

SAKUDO, Akikazu. TOYOKAWA, Yoichi. IMANISHI, Yuichiro. MURAKAMI, T. Crucial roles of reactive chemical species in modification of respiratory syncytial vírus by nitrogen gas plasma. Materials Science and Engineering C: Materials for Biological Applications, nº 74, 1º de maio de 2017. Disponível em https://www.researchgate.net/publication/313352869_Crucial_roles_of_reactive_chemical_species_in_modification_of_respiratory_syncytial_virus_by_nitrogen_gas_plasma Acessado em 23 de outubro de 2020.

44

SAKUDO, Akikazu. TOYOKAWA, Yoichi. IMANISHI, Yuichiro. Nitrogengas plasma generated by a staticinductionthyristor as a pulsed power supply in activates adenovirus. PLoS ONE 11 (6): e0157922. Disponível em <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0157922> Acessado em 23 de outubro de 2020.

SAKUDO, Akikazu. IMANISHI, Yuichiro. Degradation and inactivation of Shigatoxins by nitrogen gas plasma. AMB Express. 7, 77, 2017. Disponível em <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5383910/> Acessado em 23 de outubro de 2020.

SÁNCHEZ, Edward Benavides. CASTILLO, Emilio José Corrales. GUERRERO, Benjamin Betancourt. Estudio de benchmarking competitivo aplicado a cuatro empresas del sector avícola colombiano. Libre Empresa, Vol. 15, Nº. 1, 2018. Disponível em <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6586872> Acessado em 23 de outubro de 2020.

SANTOS, Marcio de Miranda. COELHO, Gilda Massari. SANTOS, Dalci Maria dos. FELLOWS FILHO, Lélío. Prospecção de tecnologias de futuro: métodos, técnicas e abordagens. Parcerias Estratégicas, nº 19. Dezembro de 2004.

Disponível em http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/253/247 Acessado em 23 de outubro de 2020.

Site Oficial da Terraplasma Medical GmbH. Disponível em <https://www.terraplasma-medical.com/>
Acessado em 23 de outubro de 2020.

SUASSUNA, Alice de Oliveira Barreto. Treinamento em equipamento médico-hospitalar: do curso à avaliação. Monografia, Departamento de Engenharia Biomédica, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal/RN, 2017. Disponível em <https://eb.ct.ufrn.br/wp-content/uploads/2019/03/Alice-Suassuna.pdf> Acessado em 11 de abril de 2021.

TELLES, Luciana Oliveira. Clusters e a indústria ligada a área da saúde em Ribeirão Preto. Dissertação de Mestrado, Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo. 2002. Disponível em <http://www.race.nuca.ie.ufrj.br/teses/usp/Telles.pdf>
Acessado em 10 de abril de 2021.

Terraplasma Medicalschließen erfolgreich Finanzierung ab. Terraplasma Medical, dois de maio de 2017. Disponível em <https://www.terraplasma.com/wp-content/uploads/2017/05/Pressemitteilung-Finanzierung-terraplasma-medical-GmbH.pdf> Acessado em 23 de outubro de 2020.

Terraplasma Medical: "Startup centers are invaluable". Munich Startup, 22 de agosto de 2017. Disponível em <https://en.munich-startup.de/2017/08/22/profile-terraplasma-medical/> Acessado em 23 de outubro de 2020.

45

U.S. Army could benefit from foreign technologies for faster destruction of recovered chemical weapons. National Academies Press, 16 de novembro de 2006. Disponível em <https://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=11777> Acessado em 16 de abril de 2021.

Warum Covid-19 ansteckender als Sars. Tagesspiegel, 27 de fevereiro 2020. Disponível em <https://www.tagesspiegel.de/wissen/warum-covid-19-ansteckender-ist-als-sars-enorme-mengen-virus-im-oberen-rachenbereich/25588526.html> Acessado em 10 de abril de 2021.

YAMASHIRO, Risa. MISAWA, Tatsuya. SAKUDO, Akikazu. Key role of single oxygen and peroxynitrite in viral RNA damage during virucidal effect of plasma torchonfeline calicivirus. Sci Rep 8, 17947 (2018). Disponível em <https://www.nature.com/articles/s41598-018-36779-1#citeas> Acessado em 23 de outubro de 2020.

ZAGO, Marco Antônio. A pesquisa clínica no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. vol.9 no.2 Rio de Janeiro Apr./June 2004. Disponível em https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232004000200013 Acessado em 11 de abril de 2021.

ZUCOLOTO, Graziela. MIRANDA, Pedro. PORTO, Patrícia. A propriedade industrial pode limitar o combate à pandemia? Nota Técnica. Dise - Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura, IPEA Nº 61. Maio de 2020.

Disponível em

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/200507_nt_diset_n_61.pdf Acessado em 11 de abril de 2021.

